

NARPAY TUMANI TABIIY SHAROITI HAQIDA
О ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ НАРПАЙСКОГО РАЙОНА

Mamanazarov Javohir

*Mirzo Ulug'bek nomidagi, O'zbekiston Milliy universitetining, Geografiya va
Tabiiy resurslar fakulteti 1-kurs magistranti*

Аннотация. В статье рассматривается структура природных условий Нарпайского района Самаркандской области и его место в природе. В исследовании освещены проблемы и недостатки природных условий Нарпайского района по сравнению с другими местами.

Ключевые слова: горное, водное, засушливое, пустынное, среднее население, инородцы, молодежь, население, природа, период, сезон.

ABOUT THE NATURAL CONDITIONS OF NARPAY DISTRICT

Annotation. The article deals with the structure of the natural conditions of Narpay district of Samarkand region and its place in nature. The study highlights the problems and shortcomings of the natural conditions of Narpay district compared to other places.

Keywords: mountainous, watery, arid, desert, middle population, foreigners, youth, population, nature, period, season.

Kirish

Narpay tumani¹ □ Samarqand viloyatidagi tuman. 1926-y. 29 sent. da tashkil etilgan. Viloyatning jan. da joylashgan. Sharq va g'arbdan viloyatning Kattaqo'rg'on, Paxtachi, shim. dan Navoiy viloyatining Xatirchi tumani, jan. dan Nurobod tumani, Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Mayd. 0,44 ming km². Aholisi 152 ming kishi (2003). Tumanda 1 shahar (Oqtosh), 1 shaharcha (Mirbozor),

¹ <https://qomus.info/oz/encyclopedia/n/narpay-tumani/>

9 qishloq fuqarolar yig'ini (Islomshoir, Kosagaron, Olti-o'g'il, Chaqar, Yangirabot, Yangiqo'rg'on, Qadim, Qorako'l, Qorasiyrak) bor. Markazi — Oqtosh sh.

Tabiati. Tuman hududining janubiy g'arbi Qarnob cho'li, markaziy qismi va shim.-sharqida Ziyovuddin-Zirabuloq tog'lari, tog' oralaridagi soylik va botiqlardan iborat.

Yer yuzasi, asosan, uchlamchi davr cho'kindi jinslaridan tashkil topgan. Bu yer neogen davrigacha dengiz bo'lgan. Neogen davridagi alp orogenetik ja-rayoni ta'sirida vodiy quruqlikka aylangan. Iqlimi keskin kontinental. Yozi jazirama issiq va quruq, qishi sovuq. Yillik o'rtacha temperatura yanvarda — 1,9°, iyulniki 27,2°. Eng yuqori t-ra 44°, eng past t-ra —35°. Vegetatsiya davri 200 kun. Yillik yog'in miqdori 200 mm. Yog'inning ko'p qismi bahor va qishda tushadi. Shim. chegarasi bo'ylab Zarafshon daryosi oqib o'tadi. Soy va jil-g'alar yozda qurib qoladi. Narpay kanali tuman hududidan o'tgan. Tuproqlari sug'oriladigan bo'z tuproq, ba'zi joylarda sho'rlangan tuproklar, tog' etagi qiya tekisliklarida och bo'z tuproq, asl bo'z tuproqlar uchraydi. Yovvoyi o'simliklardan pashmaksho'ra, oqsho'ra, bug'doyiq, qamish, ro'vak, sho'rajriq, kampirsoch, itgunafsha, yulg'un va b. o'sadi. Yovvoyi hayvonlardan bo'ri, tulki, quyon, chiyabo'ri, jayra, jayran va boshqalar uchraydi. Qushlardan so'fito'rg'ay, loy-xo'rak, chug'urchiq., zarg'aldoq, qirg'ovul; sudraluvchilardan gekkon kaltakesagi, toshbaqa, sariq ilon, echkamar; kemi-ruvchilardan ko'rsichqon, kichik qo'shoyoq, qumsichqon, tipratikan, kalamush va boshqalar bor.

Aholisi, asosan, o'zbeklar; qozoq., rus, tatar va b. millat vakillari ham yashaydi. Aholining o'rtacha zichligi 1 km² 1380 kishi (2021).

Xo'jaligi. Tuman xo'jaligining asosiy tarmoqlari — paxtachilik, g'allachilik, chorvachilik, ipakchilik, sab-zavotchilik. 5364 dehqon xo'jaligi mavjud. Tumanda «Zirabuloqpaxta», «Oqtoshdon», Zirabuloq tajribasinov z-di, «Oqtoshnon», «Salomatlik» korxonalari, 10 qishloq qurilish k-ti, Zirabuloq magistral gaz yo'llaridan foydalanish boshqarmasi, Nar-pay va Zirabuloq MTP aksiyadorlik

jamiyatlari, 2 avtotransport korxonasi, Oqtosh va Mirbozor dehqon bozorlari, savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bor. Umumiy ekin mayd. 21962 ga, shu jumladan, sug'oriladigani 20640 ga. 1322 ga lalmikor yerlar, 802 ga bog'lar, 779 tokzorlar, 515 ga tutzorlar b-n band. Tuman hududidan respublika ahamiyatidagi avtomobil yo'li, t. y. (Zirabuloq t. y. stansiyasi) o'tgan.

Maishiy xizmat va kasb-hunar kolleji, 68 umumiy ta'lim maktabi, 47 jamoat kutubxonasi, 26 madaniyat uyi, Mirbozor xalq muzeyi, 560 o'rinli markaziy kasalxona, 3 poliklinika, 15 qishloq vrachlik punkti, 2 qishloq vrachlik ambulatoriyasi, 39 feldsher-akusherlik punkti, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markazi faoliyat ko'rsatadi. 1932-yildan «Paxtakor ovozi» tuman gazetasi chiqadi.

Uyushmagan savdo aylanmasida dehqon* va chorva (parranda) bozorlarining savdo aylanmasi hajmi va o'sish sur'atlari 2022- yil yanvar-fevral.

	Jami, mlrd. so'm	2021- yil- ning mos davriga nisbatan, foizda	Dehqon bozorlari, mlrd. so'm	2021- yil- ning mos davriga nisbatan, foizda	Chorva (parranda) bozorlari, mlrd. so'm	2021- yil- ning mos davriga nisbatan, foizda
Samarqand viloyati	303,1	113,5	71,5	102,5	231,6	107,1
Samarqand sh.	18,7	2,0 m.	15,4	181,2	3,3	137,6
Kattaqo'rg'on sh.	64,0	98,6	3,7	60,7	60,3	89,1
tumanlar:						
Oqdaryo	18,4	100,9	2,4	109,1	16,0	93,6
Bulung'ur	25,0	121,7	6,1	81,8	18,9	130,1
Jomboy	20,7	83,7	7,8	114,7	12,9	59,4
Ishtixon	20,4	146,3	1,6	57,4	18,8	156,6
Kattaqo'rg'on	24,9	125,9	6,6	90,9	18,3	142,1
Qo'shrabot	14,6	173,8	1,8	72,7	12,8	2,5 m.
Narpay	3,5	53,5	3,1	52,3	0,4	163,9
Payariq	25,3	98,6	3,8	40,6	21,5	114,0

2022 - yilning yanvar-fevral oylarida dehqon va chorva (parranda) bozorlarida, uy xo'jaligida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, parrandalar va chorva mollari savdosi bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar tanlanma kuzatuvi, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan savdo aylanmasi hajmi dehqon bozorlarida 71,5 mlrd. so'mni, chorva

(parranda) bozorlarida 231,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

* Xo‘jalik yurituvchi subyektlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar (YaTT)ni qo‘shmagan holatda, *Jismoniy shaxslar (dehqonlar)ning uy xo‘jaligida o‘z kuchlari bilan yetishtirgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, chorva (parranda) mollari.

Uyushmagan savdo tovar aylanmasi 2022- yil yanvar-fevral

Viloyat bo‘yicha 2022- yilning yanvar-fevral oylarida uyushmagan savdo tovar aylanmasi 303,1 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 13,5 %ga ko‘paydi. Shu jumladan, 1-bozor va 1-bozor (chorva) (oylik) kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan, dehqon bozorlarida savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning uy xo‘jaliklarida yetishtirgan mahsulotlarini sotish hajmi 71,5 mlrd. so‘mni (o‘zgarish sur‘ati 102,5 %), chorva mollari va parrandalar sotuvchi jismoniy shaxslarning savdo aylanmasi hajmi 231,6 mlrd. so‘mni (o‘zgarish sur‘ati 117,4 %) tashkil etdi.

Aholi jon boshiga nisbatan chakana savdo tovar aylanmasi hajmi va o'sish sur'atlari 2022- yil yanvar-fevral

2022- yilning yanvar-fevral oylari holatiga ko'ra o'rtacha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi 338,1 ming so'mni (2021- yilning mos davriga nisbatan 101,3 %ga oshdi) tashkil etdi.

	Hajm, ming so'm	2021- yilning mos davriga nisbatan, foizda
Narpay	338,1	101,3

Chakana savdo aylanmasida yirik korxonalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining hududlar kesimida ulushi, foizda 2022- yil yanvar-fevral

Tahliliy natijalarga ko'ra, chakana savdo tovar aylanmasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulushi bo'yicha Payariq (98,9 %) ni tashkil qilmoqda.

Xulosa o`rnida aytish joizki ushbu maqolada men Narpay tumanining tabiiy sharoiti tumanning savdo aylanmalari hududdagi aholi sonidan kelib chiqqan xolda muxim yumushlari, Chakana savdo aylanmasida yirik korxonalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulushi haqida aytib o`tdim.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari ro`yxati

1. *O`zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2015)*
2. *QOMUS.INFO online inseklopediya*
3. <https://samstat.uz/uz/>
4. www.sammi.uz